

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°2	Actions de médiations réalisées par le personnel du SCD UPHF en appui à la réussite étudiante UPHF-INSA HdF 551 actions en 2024
---------------------------	--

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Somme des actions de médiations réalisées par le personnel BU sur une année civile afin d'accompagner les étudiants et les enseignants qui les encadrent</i>
Objectif	<i>Mettre en avant la diversité et la régularité des activités d'accompagnement, réalisées par le personnel BU en direction de ces publics afin de contribuer à la réussite étudiante</i>
Périmètre de l'indicateur	<p><i>Certaines activités de médiations sont réalisées sur demande individuelle. Dans ce cadre, elles sont personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de chacun (rendez-vous à la carte, visites, etc). D'autres activités sont réalisées auprès d'un collectif inscrit à une formation (formations aux compétences informationnelles animées par un personnel BU) ou lors d'événements spécifiques organisés (actions culturelles, animations, promotions et formations documentaires hors les murs, parcours de lecture, expositions virtuelles, etc). Les actions de sensibilisation sur les ressources, espaces et services des BU dans le cadre de la participation aux instances UPHF et INSA HdF sont également à prendre en compte.</i></p> <p><i>Les actions mises en œuvre auprès des primo-entrants afin de leur faire découvrir nos ressources, espaces et services sont incluses dans le calcul de l'indicateur.</i></p> <p><i>Les actions contribuant au bien-être étudiant sont intégrées dans le calcul de l'indicateur : ce bien-être participe fortement à la réussite de l'étudiant.</i></p> <p><i>Il est important d'inclure dans le périmètre les actions effectuées dans le cadre du continuum -3+3 (visites assurées auprès de collégiens et lycéens, encadrement de stagiaires)</i></p> <p><i>Le périmètre intègre également toute action associant les étudiants pour faire connaître et améliorer notre offre (focus group,</i></p>

	<i>tests d'utilisabilité, enquêtes)</i> <i>A noter : la fourniture de documents sur demande auprès d'autres bibliothèques de l'ESR dans le monde à la demande des étudiants représente plus de 30% des activités de médiation annuelles (Prêt entre Bibliothèques)</i>
Utilisation de l'indicateur	<i>Chiffres-clés, rapport d'activité SCD UPHF</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>Rapport d'activité SCD UPHF</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	<i>Documents de suivi ou de bilans des activités du Service de Formations documentaires, des sites de BU, du PEB</i>
Mode de calcul	<i>Somme des actions listées et correspondant à une médiation, individuelle ou auprès d'un collectif</i>
Mode collecte	<i>Tableur dans les fichiers partagés SCD</i>
Unité de mesure	<i>Nombre</i>
Périodicité	<i>Annuelle</i>

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>2 décembre de l'année civile concernée</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>L'accompagnement personnalisé se développe fortement en raison du dispositif Services Publics+ déployé depuis octobre 2021 au sein de l'ESR</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>SCD</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Augmentation</i>
Limites et biais connus	<i>Les formations documentaires ne sont pas inscrites dans les maquettes de formation. Elles sont donc optionnelles et dépendent du nombre d'inscrits à l'université variable d'une année sur l'autre. Il en est de même pour les visites assurées auprès de certains primo-entrants. D'autres activités sont en développement, tels que les rendez-vous personnalisés.</i>
Cible à atteindre	650 actions au 31/12/2025
Source si indicateur existant	<i>Indicateur approchant dans la norme ISO 11620 mise à jour en 2022 (temps passé par le personnel BU pour l'appui à la formation) : l'accompagnement en direction des publics pour l'appui à la formation n'était pas présent dans la version précédente de cette norme</i>